

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

TUYỂN TẬP BÁO CÁO HỘI NGHỊ

**THƯƠNG MẠI HOÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:
CƠ HỘI VÀ GIẢI PHÁP**

**NHÂN DỊP 50 NĂM THÀNH LẬP
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM**

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SÓNG ÂM ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG MỤC RỒNG CHO MỘT SỐ CÁ THỂ BÀNG BIỂN (*Terminalia catappa* L.) CỎ THỤ TẠI KHU DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CÔN ĐẢO

ThS. Nguyễn Đình Phúc¹, ThS. Trần Quang Điền², ThS. Cao Quốc Trị³,
ThS. Nguyễn Thế Văn¹, PGS.TS. Lưu Hồng Trường¹, TS. Lê Bửu Thạch^{1*}

¹Viện Sinh thái học miền Nam, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

²Trung tâm Nghiên cứu Khí nhà kính và Biến đổi khí hậu,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM

³Công ty TNHH Treecao

*Email: thach73@yahoo.com.au

TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành trong khuôn viên Di tích trại tù Phú Hải và Phú Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 5/2024 đến tháng 9/2024 trên 14 cây cỏ thụ thuộc loài Bằng biển (*Terminalia catappa* L.). Đây là các cây di sản có giá trị lịch sử đặc biệt. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến là kỹ thuật sóng âm (Sonic Tomography) nhằm phát hiện và đánh giá định lượng tình trạng mục rỗng bên trong phần thân, gốc của các cây, chẩn đoán tình trạng suy giảm khả năng chịu lực theo các hướng của cây, kết hợp đánh giá ngoại quan để đánh giá tình trạng chung của cây. Việc xác định nguy cơ gãy đổ của cây dựa trên tỉ lệ giữa phần gỗ nguyên vẹn so với bán kính thân (hệ số t/R). Kết quả cho thấy 4/14 cây có tình trạng mục rỗng nghiêm trọng với hệ số t/R thấp hơn 0,35 và giá trị suy giảm khả năng chịu lực trên 50%, có nguy cơ gãy đổ cao. Trong số còn lại, 8 cây có tình trạng hư hại thân ở mức trung bình và chỉ có 2 cây thân còn khá nguyên vẹn, mức suy giảm khả năng chịu lực thấp. Nghiên cứu bước đầu khẳng định hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ sóng âm trong việc đánh giá tình trạng cây xanh, giúp đánh giá nguy cơ gãy đổ và đề xuất các biện pháp chăm sóc giảm thiểu rủi ro phù hợp đối với cây cỏ thụ nói riêng và cây xanh nói chung.

1. GIỚI THIỆU

Côn Đảo là một huyện đảo thuộc địa giới hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách đất liền gần nhất là xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng khoảng 40 hải lý. Với địa thế biệt lập và cách xa đất liền, Côn Đảo trở thành nơi giam giữ và lưu đày tù nhân lớn nhất Đông Dương từ trước 1975. Trong khuôn viên các trại tù, cây Bằng biển (*Terminalia catappa* L.) được trồng nhằm tạo mảng xanh vào những năm đầu tiên thành lập đến đầu thế kỷ XX (Nguyễn Đình Thống và cs., 2019). Trải qua hơn 120 năm, các cây Bằng ở đây đã trở thành biểu tượng và đánh dấu một giai đoạn lịch sử quan trọng trong tiến trình cánh mạng Việt Nam. Sau 1975, nhằm bảo tồn các chứng tích đấu tranh giải phóng dân tộc, nơi đây được tôn tạo và trùng tu để phục vụ khách tham quan. Với ý nghĩa đó, 14 cây Bằng biển ở cả hai trại Phú Sơn và Phú Hải được công nhận là cây Di sản Việt Nam vào năm 2012.

Bằng biển (*Terminalia catappa* L.) có nguồn gốc từ vùng Nam và Đông Nam Á, là cây lâu năm, hiện diện rộng rãi ở các rừng ven biển nhiệt đới và cận nhiệt đới (Ramanan et al., 2024). Chúng có tốc độ sinh trưởng nhanh, cao từ 25 - 40 m, dễ nhân giống, phát triển mạnh với công chăm sóc tối thiểu và cho quả ăn được (Evans, 1996; Morton, 1985). Tương tự như Phi lao (*Casuarina equisetifolia* L.) và Dừa (*Cocos nucifera* L.), Bằng biển đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định đường bờ biển và cùn cát mới hình thành. Trong điều kiện thích hợp, loài này đã được trồng rộng rãi khắp vùng nhiệt đới để lấy bóng râm, làm đồ trang trí và lấy hạt, đặc biệt là dọc theo bờ biển cát (Evans, 1996; Morton, 1985; Somta et al., 2010).

Qua nhiều năm sinh trưởng, các cây Bàng biển di sản tại Côn Đảo đã có những dấu hiệu suy giảm sức khỏe nghiêm trọng như nhiều cành nhánh khô mục, bị côn trùng, sâu bệnh hại tấn công mạnh và tiềm ẩn nguy cơ ngã đổ. Rủi ro này là một vấn đề đáng quan tâm khi Côn Đảo là một nơi thu hút khách du lịch, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tình hình thời tiết ngày càng khắc nghiệt trong những năm gần đây. Theo Trung tâm bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo, đơn vị gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong việc chăm sóc sức khỏe các cây cổ thụ trong khuôn viên các di tích. Do thiếu chuyên môn, việc đánh giá tình trạng các cây chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và quan sát các đặc điểm bên ngoài cây mà chưa có bất kì cơ sở khoa học nào để hỗ trợ việc đánh giá nhằm đưa ra các giải pháp chăm sóc, giảm thiểu rủi ro phù hợp. Do đó, việc đánh giá rủi ro cho các cây Bàng biển di sản bằng kỹ thuật cao là cấp thiết trong bối cảnh hiện tại. Thông qua công nghệ sóng âm, nghiên cứu là bằng chứng khoa học tin cậy, góp phần đề xuất cho các nhà quản lý phương hướng cân bằng hiệu quả giữa bảo tồn di sản và đảm bảo an toàn cho con người.

Theo đánh giá biểu hiện trực quan và thống kê trên hơn 3.000 cây, Mattheck và Breloer (1994) đã đề xuất phương pháp định lượng rủi ro gãy đổ của cây xanh bằng hệ số t/R (Mattheck & Breloer, 1994). Trong đó, t là độ dày xuyên tâm của phần gỗ nguyên vẹn và R là bán kính của thân cây. Nghiên cứu chỉ ra hệ số t/R thấp hơn mức 0,3-0,35 sẽ tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ cao. Gần đây, Huang và cộng sự (2017) cũng đề xuất các giá trị quan trọng cho t/R liên quan đến độ cong vênh Brazier, độ dẹt mặt cắt ngang và mức độ rỗng của thân (Huang et al., 2017). Mức độ rủi ro được chia làm ba cấp gồm $0 < t/R < 0,06$; $0,06 < t/R < 0,27$ và $0,27 < t/R < 1$. Nghiên cứu còn chỉ ra hệ số t/R lớn hơn 0,27 cho thấy có các hư hại về mặt cấu trúc của thân nhưng thường không là nguyên nhân chính làm cây gãy đổ. Điều này cũng làm tăng thêm độ tin cậy cho giá trị giả thuyết của Mattheck và Breloer (1994).

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu được tiến hành trong khuôn viên Khu Di tích trại tù Phú Sơn và Phú Hải trong tháng 5/2024 và tháng 9/2024 trên 14 cây Bàng biển. Trong đó, 8 cây thuộc trại Phú Hải (Ký hiệu từ PH 1 đến PH 8) và 6 cây ở trại Phú Sơn (Ký hiệu PS 1 đến PS 6). Các cây này có độ tuổi từ 100 đến 150 năm dựa trên các tài liệu lịch sử đã công bố và thuộc danh sách cây Di sản theo Quyết định số 297/QĐ-HMTg và 298/QĐ-HMTg ngày 10/7/2012 của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

2.1. Quy trình và kỹ thuật đánh giá

2.1.1. Kiểm tra biểu hiện trực quan

Đầu tiên, việc khảo sát các dấu hiệu ngoại quan được tiến hành nhằm ghi nhận tình trạng sức khỏe chung, sức sống, cấu trúc tán, phân bố cành nhánh và không gian phát triển của cây. Ngoài ra, các dấu hiệu bất thường bên ngoài như bệnh, nấm gỗ hoặc côn trùng gây hại trên các bộ phận của cây bao gồm vỏ, rễ, thân, cành và lá; cũng như các thông tin về chế độ chăm sóc, cắt tỉa, nước tưới, phân bón, v.v từ đơn vị quản lý và những người liên quan cũng được ghi nhận nhằm tập hợp một cách đầy đủ các thông tin về tình trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của cây.

Các chỉ số sinh trưởng cơ bản của từng cây sẽ được đo đạc, bao gồm: chiều cao vút ngọn (H_{vn}) được xác định bằng thiết bị Sunnto PM-5, đường kính thân tại vị trí 1,3 m (DBH_{1,3}) và phân bố tán cây theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc được đo bằng thước dây (10 - 20 m).

2.1.2. Khảo sát tình trạng mục rỗng bằng công nghệ sóng âm (Sonic Tomography)

Sử dụng thiết bị Arbotom® 2D/3D (Rinntech-Metriwerk GmbH & Co., Đức) dựa trên sóng âm thanh để tạo ra hình ảnh mặt cắt tại phần gốc hoặc thân cây, giúp phát hiện các vùng mục rỗng hoặc khoang rỗng bên trong cây mà không cần phải khoan, cắt cây. Nguyên lý hoạt động tổng quát của hệ thống sóng âm là xác định sự khác biệt (nếu có) giữa tốc độ truyền sóng âm của các phần gỗ có chất lượng khác nhau bên trong thân cây. Các vùng mục, rỗng hoặc khoang rỗng sẽ làm chậm tốc độ của sóng âm so với các phần gỗ nguyên vẹn. Hệ thống sử dụng các cảm biến “phát” và “nhận”

sóng âm gắn xung quanh cây để đo tốc độ truyền sóng âm bên trong thân cây. Thời gian mà sóng âm truyền qua thân cây sẽ được ghi nhận, so sánh và được phần mềm chuyên dụng tái tạo thành hình ảnh trực quan cho phép phát hiện vùng có dấu hiệu mục, ruỗng, đồng thời ước tính mức độ suy giảm khả năng chịu lực của thân cây theo các hướng khác nhau.

Tại phần thân gần gốc, phía trên vòng cổ rễ, một vòng cảm biến bao trọn thân cây sẽ được thiết lập và gắn tạm thời vào thân bằng đinh thép chuyên dụng (Hình 1). Mỗi cảm biến bố trí cách nhau từ 15 - 40 cm để đảm bảo độ chính xác về khả năng truyền sóng và số lượng cảm biến thay đổi tùy theo hình dạng đặc thù của mỗi thân cây. Trong quá trình đo, mỗi cảm biến được gia lực từ 7 - 10 lần để phát sóng âm đến các cảm biến khác. Kết quả về thời gian nhận tín hiệu (μs) và tốc độ nhận tín hiệu (m/s) của mỗi cảm biến được hệ thống ghi nhận tự động. Sai số kết quả mỗi lần gõ được kiểm soát nhỏ hơn 10% kết quả trung bình của tất cả các lần gia lực. Tỷ lệ mục rỗng thân/gốc của cây được đánh giá dựa trên hệ số t/R được giới thiệu bởi Mattheck và Breloer (1994).

Hình 1. Vòng cảm biến được gắn trên thân cây

2.2. Phân tích dữ liệu

Việc phân tích các dữ liệu về thời gian, tốc độ truyền sóng âm, kiểm soát độ sai số được thực hiện bằng phần mềm chuyên dụng của Arbotom® 2D/3D version 3.42 (Rinntech-Metriwerk GmbH & Co., Đức). Hình ảnh mặt cắt khảo sát với vùng có dấu hiệu mục, ruỗng (nếu có), tỉ lệ phần gỗ có tốc độ truyền sóng âm tốt/trung bình/kém cũng như ước tính mức độ suy giảm khả năng chịu lực của thân cây đều được xác định bằng phần mềm này.

3. KẾT QUẢ

3.1. Các dấu hiệu bất thường về ngoại quan có liên quan đến sức khỏe cây

Kết quả kiểm tra ngoại quan ghi nhận tất cả các cây đều xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở một hoặc nhiều bộ phận chính ảnh hưởng đến sức khỏe và nguy cơ ngã đổ (Bảng 1 và Hình 2). Liên quan đến khả năng chịu lực, có thể kể đến tình trạng trên thân, gốc cây xuất hiện nhiều bọng, hốc lớn hoặc phần vỏ bên ngoài thân bị bong tróc làm lộ ra phần gỗ bên trong đang khô, mục. Ở những vị trí này, thường có sự xuất hiện của nấm gỗ, mối, kiến và các loài côn trùng khác trú ngụ và tấn công sâu vào phần gỗ bên trong gây ra các hư hại đáng kể. Trong khi đó, các dấu hiệu như rễ bị mục, thân

ngiêng, tán cây bị lệch có liên quan đến khả năng trụ vững và cân bằng của cây. Ngoài ra, tán lá thưa thớt, lá ngả vàng có liên quan đến các vấn đề về sinh lý, dinh dưỡng. Nghiên cứu còn ghi nhận hai loài Đa búp cổ (*Ficus spp.*) phụ sinh, phổ biến trên 73% tổng số cây khảo sát và 50-60% cây có nhiều cành nhánh khô, mục và côn trùng đục lỗ trên thân.

Bảng 1. Một số dấu hiệu ngoại quan tiềm ẩn nguy cơ suy giảm sức khoẻ cây (PH: Phú Hải, PS: Phú Sơn)

Bộ phận	Dấu hiệu bất thường	Cây có dấu hiệu
Thân	Sẹo do sét thân; cành khô, mục; tróc vỏ và lộ phần gỗ bên trong đã khô mục; thân nghiêng; bị côn trùng đục lỗ; trên thân có bọng, hốc lớn.	PH1, PH2, PH3, PH4, PH5, PH6, PH7, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6
Gốc	Hốc sâu, bọng lớn; gốc mọc nhiều chồi tái sinh bất thường; có nấm gỗ và tổ côn trùng; gốc bị vùi lấp, kém thông thoáng.	PH1, PH2, PH3, PH8, PS1, PS3, PS4

Hình 2. Các dấu hiệu bất thường ở phần ngoại quan của các cây khảo sát (a. Đa búp cổ kí sinh, b. Hốc lớn ở thân/gốc, c. Cành và nhánh khô, d. Gỗ bên trong thân lộ ra ngoài, e. Thân tróc vỏ, f. Thân mục nát, g. Hốc ở gốc, h. U to và hốc trên thân, i. Nấm gỗ, j. Mối, k. Côn trùng đục lỗ trên thân cây).

3.2. Kết quả chẩn đoán tình trạng mục, rỗng ở các cây bằng công nghệ sóng âm

Kết quả kiểm tra bằng sóng âm cho thấy gần như toàn bộ lát cắt thân của 14 cây đã xuất hiện nhiều khiếm khuyết nghiêm trọng (Hình 3). Hiện tượng gỗ lỏng lẻo, suy giảm liên kết, mục rỗng bộc lộ nguy cơ gãy đổ cao. Tình hình càng trở nên đáng ngại khi có đến 10/14 cây khảo sát có tỷ lệ suy giảm chất lượng gỗ ở phần thân/gốc trên 50%. Trong đó, tại vị trí thân cách mặt đất 50 cm của các cây PH1, PH8, PS4, PS5 gần như rỗng hoàn toàn, chỉ còn một lớp gỗ mỏng dát phía ngoài đóng vai trò vận chuyển nước và chất dinh dưỡng để duy trì đời sống. Đối với cây PS2, nghiên cứu không ghi nhận dấu hiệu hư hại thân đáng kể ở vị trí khảo sát, điều này là do cây PS2 có số năm tuổi thấp khá nhiều so với các cây còn lại nên gỗ trong thân vẫn ở tình trạng tốt (Hình 3).

Hình 3. Kết quả khảo sát tình trạng chất lượng gỗ trong thân ở các cây khảo sát (PH: Phú Hải, PS: Phú Sơn)

Hình 4. Kết quả khảo sát bằng sóng âm phần thân các cây Bàng tại trại Phú Hải

Hình 5. Kết quả khảo sát bằng sóng âm phần thân các cây Bàng biển tại trại Phú Sơn

Kết quả tái tạo hình ảnh trực quan thể hiện chi tiết vị trí và mức độ hư hại tại mặt cắt thân cây (Hình 4 và Hình 5). Trong đó, dãy màu trải dài từ xanh lá (tốc độ truyền sóng nhanh trên phần gỗ tốt) đến tím (tốc độ sóng rất chậm trên phần gỗ đã rỗng). Thông qua đó cho thấy các thân hư hại có một số đặc điểm chung:

- Cấu trúc liên kết giữa các lớp gỗ bị tổn hại nghiêm trọng và có xu hướng lan dần từ trong ra ngoài, bọng thân thường xuất hiện rải rác xung quanh lớp gỗ lõi.
- Hư hại thường xuất hiện ở những nơi có cấu trúc bất thường (lồi, lõm, u thân hoặc các vị trí bị tổn thương do cắt tia nhánh) hoặc không đồng nhất.
- Lớp gỗ dác bên ngoài mỏng, không nhằm mục đích chính giữ cho cây trụ vững mà chủ yếu thực hiện chức năng vận chuyển dinh dưỡng.

3.3. Đánh giá rủi ro gãy đổ đối với các cây Bàng trong khu vực khảo sát

Hệ số t/R của các cây khảo sát được thể hiện chi tiết trong Hình 6. Cụ thể, hệ số t/R thấp hơn mức 0,35 được ghi nhận ở cây PH1, PH8, PS4 và PS5. Các cây còn lại đều có giá trị t/R nằm trong mức an toàn (t/R > 0,35), dao động chủ yếu trong khoảng 0,38-0,65.

Hình 6. Hệ số t/R của các cây khảo sát

Hệ số t/R cho thấy PS2 là cá thể duy nhất không có hư hại phần gỗ trong thân, nguy cơ gãy đổ thấp. Các cây PS1, PH5 và PS3 đã có sự suy giảm chất lượng gỗ bên trong thân nhưng chưa đến mức nghiêm trọng, cần có kế hoạch chăm sóc, bảo dưỡng để tình trạng suy giảm không tiến triển nhanh, làm gia tăng nguy cơ gãy đổ cây. Phần lõi gỗ trong thân của các cây PH2, PH3, PH4, PH6, PH7 và PS6 đã xuất hiện tình trạng khoang rỗng bên trong và liên kết gỗ bị suy yếu đáng kể, cần sớm thực hiện gia cố bằng biện pháp cơ học để hạn chế nguy cơ gãy đổ. Nghiêm trọng nhất là tình trạng của các cây PH1, PS4, PS5 và PS6. Kết quả khảo sát cho thấy thân các cây này bị bong ở nhiều vị trí trên lát cắt, khối gỗ bị mất liên kết nghiêm trọng hoặc thân đã hư hại gần như hoàn toàn. Các cây này cần can thiệp khẩn cấp bằng nhiều phương pháp như gia cố bằng hệ thống chân đỡ, hạ thấp chiều cao và giảm độ rộng tán để giảm thiểu rủi ro; đồng thời có kế hoạch kiểm tra, duy tu thường xuyên để cố gắng bảo tồn. Riêng cây PH8 đã bị Đa búp cổ (*Ficus spp.*) lấn át và bao phủ gần như hoàn toàn, chỉ còn lại một phần thân nhỏ còn lộ ra ngoài và không còn khả năng phục hồi.

Sự suy giảm khả năng chịu lực theo các hướng khác nhau của mỗi cây sẽ phụ thuộc phần lớn với tình trạng gỗ bên trong thân của cây đó, đồng thời phụ thuộc một phần vào hình dạng thân đặc trưng mỗi cây. Kết quả chẩn đoán mức độ suy giảm khả năng chịu lực theo các hướng khác nhau của mỗi cây (Hình 7) cho thấy phần lớn các cây bị suy giảm khả năng chịu lực khoảng 35 - 60% theo các hướng khác nhau. Đáng lưu ý là các cây PH1, PH3, PH6, PH8, PS4, PS5 và PS6 có một hay nhiều hướng có mức độ suy giảm khả năng chịu lực vượt 50% do tình trạng mục rỗng nghiêm trọng của phần gỗ bên trong thân. Trái lại, với cây có gỗ bên trong còn tốt, khả năng chịu lực của phần thân sẽ ít bị ảnh hưởng như trường hợp của cây PS2. Hướng và giá trị suy giảm khả năng chịu lực cụ thể của mỗi cây sẽ là cơ sở giúp xác định chính xác hướng cần lắp đặt hoặc bố trí hệ thống gia cố, hỗ trợ các cây đứng vững, giảm thiểu nguy cơ gãy đổ.

Hình 7. Mức độ suy giảm khả năng chịu lực của thân ở các hướng khác nhau (%)

Ứng dụng công nghệ sóng âm đã giúp phát hiện và định lượng chính xác các hư hại bên trong thân cây Bằng biển, đồng thời đánh giá mức độ suy giảm khả năng chịu lực theo từng hướng. Các khiếm khuyết như bong, mục rỗng có thể bắt nguồn từ sự lão hóa tự nhiên do tuổi thọ lâu đời (100 - 150 năm), kết hợp với tác động của môi trường khắc nghiệt như gió mạnh, độ ẩm cao và sự xâm nhập của muối biển, làm suy giảm cấu trúc gỗ theo thời gian. Ngoài ra, hoạt động cắt tia không đúng cách có thể làm tổn thương thân cây, tạo điều kiện cho nấm gỗ, mối và côn trùng xâm nhập, đẩy

nhanh quá trình phân hủy. Nếu không có các biện pháp bảo tồn kịp thời, các tổn thương này sẽ tiếp tục lan rộng, làm suy yếu khả năng chịu lực, gia tăng nguy cơ gãy đổ, ảnh hưởng đến an toàn công trình di tích và giá trị lịch sử của các cây di sản.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã ứng dụng công nghệ sóng âm để đánh giá tình trạng mục rỗng ở 14 cây Bàng biển cổ thụ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Đảo. Kết quả cho thấy phần lớn các cây đều có dấu hiệu suy giảm chất lượng gỗ ở mức độ khác nhau, trong đó 4 cây có tình trạng nghiêm trọng với nguy cơ gãy đổ cao. Các nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm này có thể bao gồm sự lão hóa tự nhiên do tuổi thọ lâu đời, tác động của điều kiện môi trường khắc nghiệt như gió mạnh, độ ẩm cao, và sự xâm nhập của muối biển, cùng với ảnh hưởng từ hoạt động du lịch và cắt tỉa không đúng kỹ thuật. Ngoài ra, sự xâm nhập của nấm gỗ, mối và côn trùng đã đẩy nhanh quá trình phân hủy gỗ, làm suy giảm khả năng chịu lực của thân cây.

Kết quả nghiên cứu cung cấp dữ liệu khoa học quan trọng giúp đơn vị quản lý có cơ sở đánh giá rủi ro, xây dựng kế hoạch bảo tồn và giảm thiểu nguy cơ gãy đổ một cách hiệu quả. Để bảo tồn và duy trì các cây Bàng cổ thụ tại Khu Di tích Côn Đảo, cần triển khai đồng bộ các biện pháp sau:

- Trước mắt, đối với các cây có nguy cơ gãy đổ cao, cần hạ tải bằng cách giảm độ cao và tán để hạn chế tác động của gió. Đồng thời, lắp đặt hệ thống chống đỡ hoặc dây neo để tăng cường độ vững chắc cho các cây suy giảm khả năng chịu lực nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cần tiến hành kiểm tra định kỳ để theo dõi tiến triển của các tổn thương và có biện pháp can thiệp kịp thời.

- Về dài hạn, cần nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp sinh học để hỗ trợ phục hồi cây. Một số giải pháp tiềm năng bao gồm sử dụng các chế phẩm sinh học để kiểm soát nấm gây hại, hoặc sử dụng chất kích thích sinh trưởng thực vật nhằm hỗ trợ tái tạo mô gỗ. Ngoài ra, có thể tạo lớp bảo vệ vật lý cho thân và gốc cây bằng vật liệu phù hợp nhằm hạn chế tác động cơ học và sự xâm nhập của nấm, côn trùng. Bên cạnh đó, việc cải thiện chất lượng đất quanh hệ rễ bằng cách bổ sung giá thể hữu cơ cũng là giải pháp quan trọng để duy trì sức khỏe cây.

- Về công tác quản lý, cần xây dựng quy trình đánh giá định kỳ (2 năm/lần) bằng công nghệ sóng âm để theo dõi sự thay đổi của cây theo thời gian. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và nhân viên bảo tồn về kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa đúng cách và nhận diện sớm các dấu hiệu suy giảm sức khỏe cây. Ngoài ra, cần tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm các phương pháp tiên tiến, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và các giải pháp sinh học nhằm kéo dài tuổi thọ cây di sản.

Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp trên không chỉ giúp bảo tồn hiệu quả các cây Bàng biển cổ thụ mà còn góp phần gìn giữ giá trị lịch sử và cảnh quan của Khu Di tích Côn Đảo, đảm bảo an toàn cho du khách và công trình di tích trong tương lai.

Ngoài ý nghĩa bảo tồn cây di sản, nghiên cứu này còn mở ra hướng ứng dụng trong đánh giá rủi ro cây xanh đô thị, đặc biệt tại các thành phố lớn như TP. HCM trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Công nghệ sóng âm giúp phát hiện sớm nguy cơ gãy đổ, từ đó triển khai các biện pháp gia cố, cắt tỉa hợp lý, đảm bảo an toàn cho người dân và công trình. Đồng thời, việc duy trì cây xanh khỏe mạnh góp phần bảo vệ môi trường, giảm hiệu ứng đảo nhiệt và giữ vững mảng xanh đô thị. Đây là giải pháp khoa học quan trọng cho quản lý cây xanh bền vững.

LỜI CẢM ƠN

Nghiên cứu được hoàn thành bởi sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với đề tài khoa học: “Đánh giá sức tải môi trường và đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, được phê duyệt tại Quyết định số 235/QĐ-SKH-CN ngày 26 tháng 12 năm 2023. Các tác giả chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo đã tạo điều kiện và tài trợ thực hiện nghiên cứu này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Evans B. R. (1996). Overview of Resource Potential for Indigenous Nut Production in the South Pacific. In: *South Pacific Indigenous Nuts Workshop.*, 10-35.
2. Huang, Y. S., Hsu, F. L., Lee, C. M., & Juang, J. Y. (2017). Failure mechanism of hollow tree trunks due to cross-sectional flattening. *Royal Society Open Science*, 4(4), 160972. <https://doi.org/10.1098/rsos.160972>.
3. Mattheck, C., & Breloer, H. (1994). Field guide for visual tree assessment. *Arboricultural Journal*, 18(1), 1-23. <https://doi.org/10.1080/03071375.1994.9746995>.
4. Morton, J. F. (1985). Indian almond (*Terminalia catappa*), salt-tolerant, useful, tropical tree with “nut” worthy of improvement. *Economic Botany*, 39(2), doi:101-112. 10.1007/BF02907830.
5. Nguyễn Đình Thông, Nguyễn Linh, & Hồ Sĩ Hành (2019). Lịch sử nhà tù Côn Đảo (1862 - 1975). *Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh*.
6. Ramanan S., S., Arunachalam, A., Singh, R., & Verdiya, A. (2024). Tropical almond (*Terminalia catappa*): A holistic review. *Heliyon*, 11(1), e41115. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e41115>.
7. Somta, C., Winotai, A., & Ooi, P. A. C. (2010). Fruit flies reared from *Terminalia catappa* in Thailand. *Journal of Asia-Pacific Entomology*, 13(1), 27-30, doi:10.1016/j.aspen.2009.09.003.